
EFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO CENTRO ESTADUAL DE ENSINO PROFISSIONAL EM BRUMADO-BA: UMA ANÁLISE DE IMPACTO

Recebido: 16/07/24 | *Avaliado:* 19/07/24 | *Aceito:* 03/09/24

Jackeline Silva Santos

Graduanda em Administração Pública pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

E-mail: jackelinesilvasantos70@gmail.com

Natália Félix Oliveira

Graduanda em Administração Pública pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

E-mail: nattyfelix@hotmail.com

Carlos Eduardo de Argolo Pinheiro

Mestre em Modelagem Computacional. Professor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

E-mail: cepinheiro@uneb.br

RESUMO

Este estudo tem como **tema**, a acurácia das políticas públicas no Centro Estadual de Educação Profissional, no município de Brumado-BA em 2024. Dentro deste viés, questiona-se: quais os impactos do ensino profissionalizante para os estudantes do Centro Estadual em Brumado – BA? O **objetivo** geral desta pesquisa é analisar o contexto de perspectiva do ensino profissional, no Centro Estadual em Brumado-BA, por meio de uma **abordagem** qualitativa dedutiva e exploratória, utilizando de pesquisa de opinião, voltada para estudantes com idade igual ou superior a 18 anos.

Palavras-chave: Educação. Política Pública. Ensino Profissional. Estudante.

ABSTRACT

The **theme** of this study is the accuracy of public policies at State Center for Professional Education, in the municipality of Brumado-BA, in the period of 2024. Within this bias, the research question is: What are the impacts of vocational education for students of CEEP in Brumado-BA? The general **objective** of this research is to analyze the perspective context of professional education, at State Center in Brumado-BA, through a qualitative deductive **approach** of an exploratory nature, using opinion research, aimed at students aged 18 or over.

Keyword: Education. Public policy. Professional Education. Student.

1 INTRODUÇÃO

O estudo discute a acurácia das políticas públicas voltadas para o ensino profissionalizante no centro estadual de Brumado-BA. Enquanto que o problema de estudo na pesquisa científica, versa sobre a inquietação do pesquisador(a), em um segmento específico na sociedade, visa contribuir para uma melhor compreensão do tema pesquisado, ao relacionar variáveis determinantes para a elucidação da pesquisa. Partindo deste pressuposto, esta pesquisa pauta-se na seguinte questão problema: quais os impactos do ensino profissionalizante para os estudantes do ensino profissional no centro estadual em Brumado-BA?

A importância da educação profissional, desde 1990, destaca questões educacionais que colocam a educação como uma fonte indispensável de desenvolvimento econômico, capaz de proporcionar condições de inserção no mercado de trabalho. Atualmente a educação profissional de nível médio no Brasil, é normatizada pelo decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o §2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei de Diretrizes Básicas (LDB), este decreto norteia princípios a respeito da proposta do ensino médio integrado à educação profissional, bem como a possibilidade de realizar um curso técnico após ter concluído o ensino médio, modalidade subsequente, que trata do foco desse trabalho.

Ademais, o objetivo geral da pesquisa científica é a característica central que motiva o desenvolvimento da mesma, diz respeito à finalidade que se quer alcançar, assim sendo, cabe ressaltar que o objetivo geral desta pesquisa é: evidenciar os impactos do ensino profissionalizante para os estudantes do centro estadual de educação profissional em Brumado-BA. Por conseguinte, os objetivos específicos são:

- analisar a realidade da educação do centro estadual em Brumado-BA;
- identificar os desafios da educação profissional, do centro estadual em Brumado-BA;
- analisar os resultados dos cursos técnicos na modalidade subsequente;
- Propiciar as contribuições da educação profissional, do centro estadual em Brumado-BA.

Para elucidar a pesquisa acerca da educação profissional no centro estadual em Brumado-BA, este artigo é composto pelo referencial teórico, metodologia, apresentação dos dados, resultados da pesquisa e considerações finais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção do artigo trata de considerações relevantes da literatura, as quais serviram de base à pesquisa de modo a proporcionar antecedentes para a compreensão sobre o tema, bem como expor desafios e serem mitigados.

2.1 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

A educação e a formação profissional constituem algumas das principais medidas destinadas, em um primeiro momento, a combater as desigualdades entre empresas, produzidas pela competitividade econômica, por meio da adaptação dos trabalhadores às mudanças técnicas e às condições de trabalho; e, em momento posterior, ao atendimento de categorias e grupos de trabalhadores ameaçados pela desqualificação profissional e pelo desemprego. Tais medidas, contemplam diferenças entre as capacidades dos trabalhadores adquiridas por meio da escolarização, formação profissional e/ou experiência no local de trabalho – e as competências consideradas necessárias pela introdução das novas tecnologias. Outrossim, é que a formação profissional é definida como meio de atenuar os desequilíbrios entre as “qualificações adquiridas” e as “qualificações requisitadas”, de ajustar as formações à evolução do emprego (DUBAR, 1996, p. 101).

Estudos como os de Vargas e Carzoglio (2017) e Magalhães e Castioni (2018), evidenciam que o capital humano de um país possui relação direta com o seu crescimento. Portanto, o foco no desenvolvimento de habilidade melhoraria sua produtividade, o que causaria o crescimento de empregos e a melhoria no bem-estar. Desse modo, investimentos em ensino profissionalizante teriam impacto positivo no crescimento do Brasil. Não obstante, esta evidência apresenta-se no município de Brumado-BA, uma vez que os cursos técnicos em modalidade subsequente têm alta demanda pelos estudantes no município.

A autora Pérola Fatima Valente Simpson Viamonte, em seu artigo, Ensino profissionalizante e ensino médio: novas análises a partir da LDB 9394/96, aborda o contexto histórico, político, social e jurídico que envolve a promoção e aplicação da qualificação profissional, como política pública, para inclusão das pessoas que não estão na alta cúpula da sociedade, com reduzido acesso ao conhecimento e poder aquisitivo, para melhor compreensão de sua análise, salienta:

Qualificação profissional, em si e por si mesma, não promove o desenvolvimento, não gera emprego, nem faz justiça social. Mas é um componente indispensável de políticas públicas que visem a tais propósitos.

Pode-se considerar que as novas exigências no âmbito da formação profissional se voltam a atender as demandas do mercado de trabalho, entretanto, as políticas para a Educação Profissional na Bahia, se direcionam a uma formação mais preocupada com a ciência, cultura e as novas tecnologias desafios esses, ainda a serem conquistados. Ou seja, dispor para os (as) estudantes a segurança que serão inseridos no mercado de trabalho, pois a educação profissional pública no centro estadual em Brumado, forma técnicos, contudo, a maioria dos estudantes egressos não atuam na área técnica em que formou -se. Portanto, é necessária implementação em políticas públicas que assegurem a extensão do ensino profissional da sala de aula para o mercado de trabalho.

3 METODOLOGIA

Para a realizar este estudo, utilizou-se, de início, a pesquisa bibliográfica, a qual consiste na etapa inicial de todo o trabalho científico ou acadêmico, com o objetivo de reunir as informações e dados que servirão de base para a construção da investigação proposta a partir de determinado tema (FREITAS; PRODANOV, 2013).

Quanto ao tipo de abordagem, o presente estudo se deu a partir da “Pesquisa Qualitativa”, a qual é definida como uma maneira de questionar determinado público em busca de informações para validar hipóteses, rejeitá-las ou a título informativo (FREITAS; PRODANOV, 2013).

3.1 MÉTODO UTILIZADO

O método utilizado foi o estudo de caso, o qual consiste em uma forma de aprofundar uma unidade individual. Este método contribui para uma melhor compreensão dos fenômenos individuais, os processos organizacionais e políticos de seu objeto de pesquisa. Conforme Yin (2001) o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende um método que abrange tudo em abordagens específicas de coletas e análise de dados. Este método é adequado quando o fenômeno a ser estudado é amplo e complexo e não pode ser estudado fora do contexto em que ocorre naturalmente. Ele é um estudo empírico e tem como uma das fontes de informações

mais importantes, os questionários. Através deles o pesquisado vai expressar sua opinião sobre determinado assunto, utilizando suas próprias interpretações.

Os participantes da pesquisa são estudantes do centro estadual de ensino profissionalizante em Brumado-BA, matriculados na modalidade subsequente, com duração aproximadamente de dois anos. Os cursos técnicos ofertados no período da pesquisa eram: em administração, segurança do trabalho e logística.

3.2 COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi realizada utilizando um questionário de autoria própria contendo dez perguntas, que serão apresentadas no decorrer do artigo. A aplicação do questionário foi solicitada para a coordenadora pedagógica do centro estadual em educação profissional de Brumado-BA, que autorizou mediante a entrega de duas vias de uma carta de apresentação e autorização para pesquisa emitida pela UNEB e de outras duas vias do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), sendo que a representante do local da pesquisa assinou a documentação e ficou com uma com uma via de cada documento, as demais vias estão em posse das autoras deste artigo.

O questionário foi disponibilizado aos estudantes por meio da plataforma Google forms, em que a mesma tabula os dados de forma automática expondo a quantidade de participantes, respostas em números cardinais e percentuais. O aplicativo WhatsApp foi utilizado para compartilhar o questionário, sendo que a participação foi voluntária e nenhum dado coletado permitia a identificação do participante.

No referido questionário, as perguntas propostas abordaram: 1. Sexo; 2. Faixa etária; 3. Está cursando; 4. Modalidade do curso; 5. Sabe o que é política pública?; 6. Você acredita que o curso técnico que você está cursando, auxiliou ou auxiliará a sua inserção no mercado de trabalho?; 7. As áreas ofertadas para os cursos técnicos atendem com eficiência à demanda do mercado de trabalho?; 8. Na sua opinião, qual a principal contribuição do curso técnico para a sua vida?; 9. Qual a sua percepção em relação ao Ensino Técnico?; 10. Sabemos que o material didático utilizado numa sala de aula, auxilia o entendimento das disciplinas. Portanto, como você classifica o material utilizado na sala de aula de uma forma geral?

Os critérios de inclusão foram ter mais de 18 anos e estar matriculado em um curso subsequente. O convite para participação no estudo foi enviados aos estudantes pelo aplicativo WhatsApp, exclusivos para o estudantes em questão.

É importante ressaltar que por se tratar de coleta de dados por pesquisa de opinião, não houve necessidade de submeter o trabalho ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNEB.

3.3 PROCEDIMENTOS

O procedimento utilizado é o caminho para chegar ao resultado da pesquisa a partir dos objetivos propostos e responder quais os impactos do ensino profissionalizante para os estudantes do Centro Estadual em Brumado-BA e alcançar os objetivos a fim de analisar a realidade da educação do centro estadual em Brumado-BA; identificar os desafios da educação profissional, do centro estadual em Brumado-BA; analisar os resultados percebidos pelos estudantes dos cursos técnicos na modalidade subsequente; e obter opiniões dos estudantes à respeito das contribuições propiciadas da educação profissional, do centro estadual em Brumado-BA;

4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E RESULTADOS DA PESQUISA

Cursos		
Administração	Segurança do trabalho	Logística
Pergunta 1:	Pergunta 1:	Pergunta 1:
Feminino: 10 (83%)	Feminino: 27 (80%)	12 (86%)
Masculino: 2 (17%)	Masculino: 7 (20%)	2 (14%)
Pergunta 2:	Pergunta 2:	Pergunta 2:
21 a 25: 5 (42%)	13 (38%)	8 (57%)
26 a 30: 3 (25%)	7 (21%)	2 (14%)
Acima de 31: 3 (25%)	11 (32%)	2 (14%)
Entre 18 e 20: 1 (8%)	3 (9%)	2 (14%)
Pergunta 4:	Pergunta 4:	Pergunta 4:
Subsequente: 12 (100%)	34 (100%)	14 (100%)
Integrado ao ensino médio: 0		
Pergunta 5:	Pergunta 5:	Pergunta 5:
Sim: 12 (100%)	32 (94%)	13 (93%)
Não: 0	2 (6%)	1 (7%)
Pergunta 6:	Pergunta 6:	Pergunta 6:
Sim: 10 (83%)	34 (100%)	14 (100%)
Não: 2 (17%)		

Pergunta 7:	Pergunta 7:	Pergunta 7:
Sim: 9 (75%)	29 (85%)	11 (79%)
Não: 3 (25%)	5 (15%)	3 (21%)
Cursos		
Administração	Segurança do trabalho	Logística
Pergunta 8:	Pergunta 8:	Pergunta 8:
As duas opções: 11 (92%)	22 (65%)	11 (79%)
Conhecimento: 1 (8%)	6 (17,5%)	2 (7%)
Mercado de trabalho: 0	6 (17,5%)	1 (7%)
Pergunta 9:	Pergunta 9:	Pergunta 9:
Boa: 9 (75%)	17 (50%)	9 (64%)
Excelente: 3 (25%)	14 (41%)	3 (21%)
Regular: 0	3 (9%)	2 (14%)
Pergunta 10:	Pergunta 10:	Pergunta 10:
Bom: 6 (50%)	12 (35%)	6 (43%)
Excelente: 3 (25%)	14 (41%)	6 (43%)
Regular: 3 (25%)	6 (18%)	2 (14%)
Ruim:	2 (6%)	
Total de participantes: 18	Total de participantes: 34	Total de participantes: 14

A tabela acima apresenta os dados obtidos das turmas dos cursos técnicos da modalidade subsequente, é perceptível verificar que houve uma reduzida aceitação à participação da pesquisa pelos alunos, uma vez que a média de alunos por turma é superior a vinte pessoas. Outro dado importante é que os cursos têm um público predominante feminino. A pesquisa foi realizada em um total de seis turmas, sendo: três turmas do curso técnico em segurança do trabalho, duas turmas do curso técnico em administração e uma turma do curso técnico em logística. É importante ressaltar que a pergunta, 3: está cursando, mencionada na metodologia, foi identificada na segunda linha da tabela. Além disso, a quantidade de respostas a cada item do formulário é exposto também em percentual na tabela.

A baixa adesão dos estudantes revela a necessidade de fomentar a participação dos mesmos, para assim obter um melhor esclarecimento dos objetivos da pesquisa, embora de acordo com os dados obtidos a maior parte dos estudantes consideram que sabem o que são políticas públicas, o que já é um caminho para aperfeiçoar de modo contínuo a melhoria do ensino profissional em Brumado-BA.

De acordo com o resultado da pesquisa, os estudantes em sua maioria acreditam na potencialidade do curso técnico no auxílio e inserção no mercado de trabalho, item da pergunta 6, na tabela, uma vez que a resposta negativa apresentou-se apenas no curso técnico em administração com duas respostas, as quais correspondem a 17% dos estudantes participantes do formulário. A pergunta 7 do formulário, as respostas denotam que a maior parte dos estudantes consideram que os cursos técnicos atendem às demandas do mercado de trabalho com resultados acima de 70%, nós três cursos ofertados no período de aplicação da pesquisa. A resposta à pergunta 8, do formulário representada na tabela, demonstra a percepção dos estudantes sobre a contribuição do curso técnico em suas vidas, as opções disponibilizadas foram: mercado de trabalho, conhecimento ou ambas as informações, a maior parte dos participantes escolheram ambas as opções, seguido de conhecimento e mercado de trabalho.

A pergunta 9 refere-se à percepção dos estudantes a respeito da qualidade do ensino técnico profissional, enquanto que a pergunta 10, sobre, a qualidade do material de ensino utilizado durante as aulas. No item 9, a percepção de destaque foi entendida como boa, sobretudo pelos estudantes do curso técnico em segurança do trabalho e logística, resultou em 50% e 60%, respectivamente. Na pergunta 10, o destaque evidencia nas percepções boas e excelentes, dos três cursos presentes na tabela.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve limitações, como o tamanho da amostra, a predominância do sexo feminino e o elevado percentual dos que não opinaram sobre a confiança em seu conhecimento técnico. Estudos futuros podem ampliar as questões relacionadas ao estudo do ensino profissional em amostras maiores e mais homogêneas. Esses estudos podem investigar estratégias pedagógicas que não apenas forneçam conhecimento factual, mas incentivem a compreensão conceitual e habilidades de pensamento crítico, uso de tecnologias interativas (como realidade virtual), a integração de experiências prática e avaliações formativas regulares com feedback. Por fim, para um melhor entendimento do alto percentual daqueles que não opinaram sobre sua confiança no conhecimento, seria útil realizar análises adicionais, incluindo pesquisas com novos desenhos e a realização de grupos focais para explorar suas razões para não opinar.

Conclui-se que os estudantes valorizaram os cursos técnicos como um pilar importante da formação, mas desafios significativos permanecem em relação ao estudo na jornada educacional. A percepção dos estudantes evidencia a necessidade de propostas curriculares que

ampliem a exposição ao conteúdo ao longo do curso e promovam métodos de ensino que favoreçam a retenção a longo prazo. A razoável confiança no conhecimento técnico profissional pode ser ampliada por estratégias pedagógicas que fortaleçam a proficiência discente. A implementação dessas mudanças pode garantir que os profissionais valorizem não apenas a teoria, mas também possuam a proficiência necessária para aplicá-la eficazmente na prática contemporânea.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004**. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2004]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm. Acesso em: 29 mar. 2024.

DUBAR, C. **La formation professionnelle continue**. Paris: La Découverte, 1996.
FREITAS, Ernani Cesar de; PRODANOV, Cleber Cristiano. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013. Disponível em: <http://www.feevale.br>. Acesso em: 29 mar. 2024.

Magalhães, G. L.; Castioni, R. “Educação profissional no Brasil: expansão para quem?”. Ensaio: avaliação e políticas públicas em educação, vol. 27, no. 105, p. 732-754, out. 2019, <https://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/ensaio/article/view/1647>. Acesso em: 29 mar. 2024.

VARGAS, F.; CARZOGLIO, L. A brecha de habilidades para o trabalho na América Latina: revisão e análise em uma região. Montevideu: OIT/Cinterfor, 2017.

VIAMONTE, Pérola Fatima Valente Simpson. Ensino profissionalizante e ensino médio: novas análises a partir da LDB 9394/96. **Educação em Perspectiva**, Viçosa, v. 2, n. 1, p. 2857, jan./jun. 2011.

YIN, Robert K. Estudo de Caso, planejamento e métodos. 2.ed. São Paulo: Bookman, 2001.

MINI CURRÍCULO E CONTRIBUIÇÕES AUTORES

TÍTULO DO ARTIGO	IDENTIFICANDO A PREVALÊNCIA DE COEFICIENTES BETAS NEGATIVOS NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
RECEBIDO	16/07/2024
AVALIADO	19/07/2024
ACEITO	03/09/2024

AUTOR 1	
PRONOME DE TRATAMENTO	Srta.
NOME COMPLETO	Jackeline Silva Santos
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade do Estado da Bahia - UNEB
CIDADE	Brumado
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Graduanda em Administração Pública pela UNEB.
AUTOR 2	
PRONOME DE TRATAMENTO	Srta.
NOME COMPLETO	Natália Félix Oliveira
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade do Estado da Bahia - UNEB
CIDADE	Brumado
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Graduanda em Administração Pública pela UNEB.
AUTOR 3	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Carlos Eduardo de Argolo Pinheiro
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade do Estado da Bahia - UNEB
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Mestre em Modelagem Computacional. Professor da Universidade do Estado da Bahia.

Endereço de Correspondência dos autores	Autor 1: jackelinesilvasantos70@gmail.com Autor 2: nattyfelix@hotmail.com Autor 3: cepinheiro@uneb.br
---	--